

MINKA; **SKA 14: Sudaki Yaşam** ve **SKA 15: Karadaki Yaşam** konularına odaklanarak **Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG'ler)** ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir **vatandaş bilim** platformudur. Bunu şu şekilde gerçekleştirir:

- Halkın vatandaş bilimine katılımı:** MINKA; halkı, araştırma ve koruma çabaları için kullanılabilir biyolojik çeşitlilikle ilgili verilerin toplanmasına ve paylaşılmasına katılmaya teşvik eder.
- Veri toplama ve paylaşma platformu sağlanması:** Platform, kullanıcıların hem karada hem de suda çeşitli türlere ilişkin gözlemlerini kaydetmesine olanak tanır. Bu veriler daha sonra bilim insanları ve diğer paydaşlar tarafından erişilebilir ve analiz edilebilir.
- Küresel bir topluluk oluşturmak:** MINKA, dünya çapında biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgilenen bireyler ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini teşvik eder.

Genel olarak MINKA, değerli veriler toplayarak ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratarak bireyleri daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

MINKA UYGULAMASINI
YÜKLE

FOTOĞRAFINI
ÇEK

GÖZLEMLERİNİ
PAYLAŞ

MINKA TOPLULUĞU
İLE ETKİLEŞİME GEÇ

Kayalık (Rocky)

Kumul (Sandy)

Kum Tepecikleri (Sand Dunes)

Derisi
Dikenliler

Yumuşakçalar /
Kafadan Bacaklılar

Kabuklular /
Eklem Bacaklılar

Yumuşakçalar

Deniz
Memelileri

Knidliler

Sürüngenler

Kıkırdaklı
Balıklar

Kemikli
Balıklar

AİLE	TÜR (LATİNCE İSMİ)	TÜR (YAYGIN ADI)
Rajidae	<i>Raja clavata</i>	Dikenli Vatoz
Glaucostegidae	<i>Rhinobatos cemiculus</i>	Kemane Balığı
Cheloniidae	<i>Caretta caretta</i>	İribaş Deniz Kaplumbağası
Phocidae	<i>Monachus monachus</i>	Akdeniz Foku
Sepiidae	<i>Sepia officinalis</i>	Mürekkep Balığı
Gymnuridae	<i>Gymnura altavela</i>	Kazık Kuyruk Balığı
Grapsidae	<i>Pachygrapsus marmoratus</i>	Mermer Yengeci
Diadematidae	<i>Diadema setosum</i>	Uzun Dikenli Deniz Kestanesi
Ocypodidae	<i>Ocyrode cursor</i>	Püsküllü Hayalet Yengeç
Amaryllidaceae	<i>Pancratium maritimum</i>	Kum Zambağı
Sparidae	<i>Diplodus sargus</i>	Sargos Balığı

DOĞU AKDENİZ'DE GÖZLENEBİLECEK TÜRLER İÇİN KISA BİR TANIMLAMA REHBERİ

Raja clavata
Thornback Ray
Dikenli vatoz

Rhinobatos cemiculus
Blackchin Guitarfish

Siganus luridus
Beyaz Sokar

Siganus rivulatus
Esmer Sokar

Diplodus vulgaris
Karagöz

Diplodus sargus
Sargos

Oblada melanura
Melanur

Lagocephalus sceleratus
Balon balığı

DOĞU AKDENİZ'DE GÖZLENEBİLECEK TÜRLER İÇİN KISA BİR TANIMLAMA REHBERİ

Talitrus saltator

Diogenes pugilator
Hermit crab
Küçük Keşiş Yengeci

Sepia officinalis (iç kabuğu)
Common cuttlefish
Mürekkep Balığı

Sepia officinalis (kabuğu)
Common cuttlefish

Pachygrapsus marmoratus
Marble crab

Ocypode cursor
Püsküllü Hayalet Yengeç

Liocarcinus sp.

Actinia equina
Beadlet anemone

DOĞU AKDENİZ'DE GÖZLENEBİLECEK TÜRLER İÇİN KISA BİR TANIMLAMA REHBERİ

Bolinus brandaris
Purple Dye Murex

Bolinus brandaris yumurtası
Purple Dye Murex

Gibbula sp.

Conomurex persicus

Patella caruela
Rayed Mediterranean Limpet

Pinctada radiata

Microeuraphia depressa
Barnacle

Lepas anatifera
Smooth Gooseneck
Barnacle

DOĞU AKDENİZ'DE GÖZLENEBİLECEK TÜRLER İÇİN KISA BİR TANIMLAMA REHBERİ

Diadema setosum
Uzun Dikenli
Deniz Kestanesi

Amphiura sp.
Yılan yıldızı

Botrylloides niger
Tulumlu

Symplegma sp.
Tulumlu

Pancratium maritimum
Kum Zambağı

Monachus monachus
Akdeniz Foku

Chelonia mydas
Yeşil Deniz Kaplumbağası

Caretta caretta
İribaş Deniz Kaplumbağası

MİNKA'YA VE TOPLUM BİLİM ÇALIŞMALARINA VERDİĞİNİZ DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER...

ANERIS

MİNKA

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ODTÜ
METU

MedCités
MedCities